

Filler words:

- ähh
- ahh
- joa
- tja
- och
- hmhmhmhmhmhm
- hmhm
- oah
- ähm
- äh
- em
- mh
- hm
- ahm
- nh
- hää
- oha
- ih
- ouh
- ach
- öh
- oh
- ah
- puh
- oach
- gell
- hä
- wouh
- ey

Colloquial Words:

Colloquial	Standard	Colloquial	Standard	Colloquial	Standard
habs	hab es	nem	einem	vonner	von einer
nne	eine	n	ein/ einen	ham	haben
sone	so eine	sinds	sind es	nen	einen /ein
vonnem	von einem	sins	sind es	nich	nicht
wars	war es	gibs	gibt es	un	und
is	ist	fang	fange	siehts	sieht es
ne	Eine/ nee/	ner	einer	sin	sind
nommal	nochmal	zähl	zähle	mitm	mit dem/ mit einem
ichs	ich es	kanns	kann es	son	so ein
komm	komme	som	so einem	dat	das
dien	die einen	zeigts	zeigt es	dus	du es
kumma	guck mal	nix	nichts	hats	hat es
jan	ja ein	mirs	mir ist/ mir es	stehts	steht es/ steht das
fürn	für einen/ für ein	aufm	auf dem/ auf einem	des	das
aso	achso	brauch	brauche	isn	ist ein/ ist denn
glaubn	glaube ein	hätt	hätte	au	auch
bissle	bisschen	nit	nicht	übernander	übereinander
konnts	konnte es	schwör	schwöre	würd	würde
wollt	wollte	dan	da ein	nurn	nur ein
net	nicht	hamer	haben wir	iss	ist es
hättst	hättest	sehens	sehen es	find	finde
musstn	mussten	siehsch	siehst	eim	einem
obs	ob es	möcht	möchte	gibts	gibt es
werd	werde	wos	wo es	dess	das ist
auchn	auch ein	undn	und ein	solln	soll ein
ders	der es/ der ist	do	doch	tus	tue es
versteh	verstehe	wirs	wir es	drum	darum
wa	wir	no	noch	bisch	bist du
wirds	wird es	schauts	schaut es	einma	einmal
kummal	guck mal	hasch	hast	einmaln	einmal ein
tschuldigung	entschuldigung	versuch	versuche	zusamm	zusammen
letztn	letzten	hattn	hatten	meisns	meistens
hatt	hatte	anschauen	anschauen	mans	man es
stell	stelle	irgendne	irgendeine	drinne	drinnen
würds	würde es	kenn	kenne	regts	regt es
kucken	gucken	kuckn	gucken	kuck	guck
namn	Namen	sies	sie es/ sie ist	schreib	schreibe
finds	finde es	glaub	glaube	durchn	durch den/ durch einen/ durch ein
habm	haben	habn	haben	mach	mache
zweiundzwanzisch	zweiundzwanzig	meim	meinem	schreibts	schreibt es
unsre	unsere	unsrem	unserem	schaff	schaffe
lach	lache	ers	er es	schau	schaue

aufn	auf den	wohlfühl'n	wohlfühlen	ists	ist es
deim	deinem	interessiert's	interessiert es	streck	strecke
stell	stelle	scho	schons	s	das/ es/ ist/ es ist/ ist es
kaufens	kaufen es	kurzn	kurzen	wiederm	Wieder dem
echtn	echt ein	wema	wenn man	ausm	aus dem
besprichts	bespricht es	wollts	wollte es	sag	sage
dun	du einen/ du ein	herkomm	herkomme	könnts	könnte es/ könntest
red	rede	benotets	benotet es	ss	es ist
heißts	heißt es	inn	in den	dene	denen
wurd	wurde	hams	haben es	würdens	würden es
überlegs	überlege es	sitzenbleib	sitzenbleibe	nehms	nehme es
gäbs	gäbe es	gehn	gehen	machts	macht es
gesehn	gesehen	nö	nein	intressiert	interessiert
hasts	hast es	weils	weil es	denk	denke
erinner	erinnere	fahr	fahre	merkts	merkt es
se	sie	mim	mit dem	euerm	eurem
muss	muss es	erklärs	erkläre es	selbscht	selbst
bissel	bisschen	mäßisch	mäßig	nervts	nervt es
hiern	hier denn/ hier ein	rausgehn	rausgehen	wusst	wusste
kriegs	kriege es	sdurften	das durften	sichs	sich es
nä	nee	hörn	hören	könn	können
zahl'n	zahlen	kontrolliern	kontrollieren	klebts	klebt es
konnt	konnte	provoziern	provozieren	wenns	wenn es
werf	werfe	hör	höre	unso	und so
würdes	würde es	ausversehn	aus versehen	nichmal	nicht mal
gegang	gegangen	einzigste	einzig	isch	ist/ ich
ischs	ich es	fenschtern	fenstern	fascht	fast
gradeaus	geradeaus	andersch	anders	kansch	kannst
hatn	hat ein/ hat denn	dasch	das	erscht	erst
siehsch	siehst	präsentier	präsentiere	irgendnem	irgendeinem
googelts	googelt es	wohn	wohne	warums	warum es
wegem	wegen dem	i	ich	m	einem